

YONG'OQNING ZARARLI GALL (YOKI JUNLI) (*ACERIA ERINEA* N.) VA BO'RTMA (*ACERIA TRISTRIATA* N.) KANALARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATI, RIVOJLANISH DINAMIKASI HAMDA KELTIRADIGAN ZARARI

Назаров Шахзод Рустам ўғли

Қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори, катта илмий ходим

Тошкент Давлат Аграр Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662932>

ANNOTASIYA: Yong'oq bog'lariga fitofag kanalardan respublikada keng tarqalib jiddiy zarar yetkazadigan ikkita turi bugungi kunda olinadigan hosilni 25–30% gacha qismini nobud qilmoqda. Ayrim hududlarda bu zararkunandalar ta'sirida katta maydonlardagi bog'larning hosilsiz qolishi kuzatilmoqdi. Bu esa serhosil navlarni chet eldan keltirilib yangi tashkil qilinayotgan bog'lar va hozirda mavjud bog'lar uchun juda xavflidir. Ushbu zararkunanda kanalarga qarshi himoya tizimini zamonaviy usul va vositalar yordamida ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Gall, bioekologik, xususiyat, dinamika, kana, turkum, kasallik, chidamsiz, nav. Yong'oq daraxtlarida uchraydigan Acariformes turkumi, o'rgimchaksimonlar–Arachnoidea sinfi, kanalar–Acari kenja sinfi, Trombidiformes (Qizil tanali kanalar) tartibi, Prostigmata kenja tartibiga mansub, yong'oqdoshlar–Juglandaceae oilasi, yong'oqlar–Juglans turkumi, oddiy (grek) yong'oq–Juglans regia L. ga zarar yetkazib kelayotgan ikki tur kanalar haqida so'z yuritamiz (1–rasmga qarang).

1–rasm. Yong'oqning zararli gall (yoki junli) va bo'rtma . Kanalarining sistematik tasnifi.

Yong'oqning gall (yoki junli) kanasi–*Aceria erineae* Nalepa, *Eriophyidae* oilasi vakili, sinonimlari: *Eriophyes erineus* Nalepa, *Phytoptus erineus* N., *P. tristriatus* Var. *Erineus* N., *Eriophyes tristriatus* var. *Erineus* Nalepa, *Aceria erineus* Keifer.

Yong'oqning bo'rtma kanasi–*Aceria tristriata* Nalepa, *Eriophyidae* oilasiga mansub, sinonimi: *Eriophyes tristriatus* N.

Ushbu bir juft kana bir 2 juft oyoqli (*Eriophyidae*) lar oilasiga mansubdir. Yong'oqning gall (yoki junli) kanasi faqatgina tog' va tog' oldi xududlaridagi yong'oq daraxtlarda xayot kechiradi. Bu tur kanalar bir mavsumda Bo'stonliq tumani hududlarida 9–10 avlod berib ko'payishi kuzatildi. Yong'oqning bo'rtmai kanasi bir mavsumda Bo'stonliq tumanlari hududida 8–10 avlod, Qibray tumani hududida esa 10–12 avlod berib ko'payishi kuzatildi. Yong'oqning bo'rtmai kanasi monofag bo'lib, faqatgina daraxtlardan *Juglandaceae* oilasi turlarida urchaydi. Sentyabr oyidan boshlab to sovuq tushgunga qadar ularning urg'ochi zotlari qishgi tinim davriga kiradi. Yong'oqning bo'rtmai kanasining *A. erineae* N. kanasidan

yana bir farqi qishgi tinim davrida hosil qilgan koloniyalarida ularning soni 200 tadan oshmaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha yong‘oq bog‘larning 100% *A. erinea* N. va *A. tristriata* N. kanalari bilan zararlanishi ularning keyingi 2–3 yillik xosiliga jiddiy tasir qilishi kuzatildi.

Tadqiqotlarim xulosasida oddiy yong‘oqni qo‘ng‘ir dog‘lanish kasalligi bilan kamroq zararlanadigan, ya‘ni kasallikka chidamli navlarida. zararkunandalarning kasallikka chidamsiz navlarga qaraganda rivojlanishi va qo‘payishi faol tarzda amalga oshishadi. Ya‘ni kasallikka chidamsiz yong‘oq navlarining barg, meva va novdalarida qo‘ng‘ir dog‘lar rivojlanib ko‘payib ketish oqibatida barglar qo‘rib qoladi va to‘kilib ketadi. Bunday holatlarda kananlarning oziqlanishi uchun ozuqa bo‘lmaydi. Kasallikka chidamli navlarda esa kananlar oziqlanishi uchun mavsumda doimo yetarlicha ozuqa bo‘ladi. Bundan ko‘rinib turibdiki yong‘oqni kasalliklarga chidamli navlari zararkunandalarning rivojlanib, ko‘payishi uchun qulay muxit yaratar ekan.

Xulosa o‘rnida oddiy yong‘oqda *Eriophyidae* oilasiga mansubd kanalar *A. erinea* N. va *A. tristriata* N. kanalari zarar keltirishi aniqlandi (2–rasmga qarang).

Mazkur kananlardan faqat bittasi *A. erinea* N. kanasi Respublikamizning tog‘ va tog‘ oldi xududlarida mavjud yong‘oq daraxtlarida uchraydi. *A. tristriata* N. kanasi monofag bo‘lib, faqatgina *Juglandaceae* oilasi turlarida uchrashi aniqlandi.

A

B

2–rasm. A– Yong‘oqning zararli gall hamda, B–Yong‘oqning bo‘rtma kanalarining yong‘oq bargidagi zarari va tashqi to‘zilishi (internet va original rasmlar)

Kasallikka chidamli yong‘oq navlarida kanalarning rivojlanishi va ko‘payishi kasallikka chidamsiz navlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori ekanligi kuzatildi.

Yong‘oq daraxti plantatsiyalarida va tabiiy o‘rmonzorlarida kasalliklar uchrashi va rivojlanishini aniqlash bo‘yicha yo‘nalishli kuzatuvlar (monitoring) 2019 va 2020–yillarda o‘tkazildi. Bunda Toshkent, viloyatining quyidagi 2 ta tumanida jami 6 ta uchastka tekshirildi (1–jadvalga qarang).

- TQ–Toshkent viloyati, Qibray tumani, Madaniyat Farruxbek f/x, 8–yil nihollari (Chandler navi).

- TB–Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, BUVITI BTITS, 39–40 yoshli daraxtlar hamda ko‘chatxonada 1, 2 va 3–yillik nihollar (Ideal hamda Yubiley navlari).

Kasallik tarqalishi quyidagi umumqabul qilingan formulalar ilova keltirilgan.

Kuzatuvlarda 0,5 gektar bo‘lgan maydonlarda diagonal bo‘yicha har 5–yoki 10–tup yong‘oq nixollari tekshirildi; plantatsiyalarda shaxmat shaklida 5–10 ta nuqtaning har birida 25–40 ta nihol kuzatildi.

1–jadval

Kasallikka chidamli yong‘oq daraxtlarini fitofag kanalar bilan zararlanishi (2019–2020 yy.)

№	Kuzatuv o‘tkazilgan joy va sana	Maydoni, ga		Kasalliklarning rivojlanishi	Kanalarning uchrash darajasi	Yong‘oq navi
		jami	Kuzatilgan			
1.	TQ 30.04.2019.	11	0,5	32,5	+	Chandler
2.	TB 11.06.2019.	1	05	33,5	+	Ideal
3.	TB 15.05.2020.	0,6	0,6	14,3	++	Ideal
4.	TB 15.05.2020.	0,3	0,3	18,0	++	Ideal*
5.	TB 10.06.2019.	0,3	0,3	9,0	+++	Yubiley
6.	TB 11.07.2020.	0,2	0,2	6,7	+++	Yubiley

*–BUVITI BTITS ko‘chatxonasi, 4– yil nihollari.

+ kam uchrashi; ++ o‘rtacha uchrashi; +++ ko‘p uchrashi.

Yong‘oq barglari va mevalari kasalliklar bilan zararlanishini hisobga olishda tanlangan daraxtning 4 tomonidan 40–80 tagacha barg va ularning bandlari yoki yosh novdalar hamda (mavjud bo‘lganida) 10–40 tagacha meva uzilmasdan ko‘rib chiqildi. Zararlanish darajasi har bir barg, meva, barg bandi va yosh novdalarda ilovalarda keltirigan shkalalar bo‘yicha hisobga olindi (3–rasmga qarang):

3–rasm. Marssoninoz kasalligining yong‘oq ko‘chatida umumiy ko‘rinishi (chapda) va kuchli zararlangan katta daraxt barglaridagi belgilari (BUVITI BTITS, 25.10.2018–y.)

Toshkent viloyati, Qibray tumani, Madaniyat Farruxbek f/x, 8–yil nihollari (Chandler navi) da marssonioz kasalligini rivojlanishi 32,5% ni, Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, BUVITI BTITS, 1 gektarlik 35–40 yoshli daraxtlar (Ideal navi) da 33,5% tashkil etib kanalarning rivojlanishi kam miqdorda ko‘zatildi. Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, BUVITI BTITS, 35–40 yoshli daraxtlar hamda ko‘chatxonada 1–2 va 3–yillik nihollar (Ideal navi) da kasallikni rivojlanishi 14,3–18% ni, kanalarning uchrashi esa o‘rtacha miqdorda uchradi. Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani, BUVITI BTITS, 35–40 yoshli daraxtlar

(Yubiley navi) da marssonioz kassaligini rivojlanishi 6,7–9,0% ni bo'lsa kanalarning uchrash darajasi eng ko'p miqdorda bo'ldi (4–rasmga qarang).

4–rasm. Yong'og gulibandida va mevasida marssonioz kasalligining belgilari (BUVITI BTITS, 06.05.2018–y.).

Ushbu tadqiqotimizdan qo'yidagicha hulosaga kelib chiqadi:

Toshkent viloyati, Qibray va Bo'stonliq tumanlarida mavjud yong'og navlari marssonioz kasalligiga qanchalik chidamli bo'lsa kanalarning oziqlanishi uchun shunchalik qulay bular ekan. Sababi kasallik bilan ko'chli zararlangan yong'og daraxtining barg, novda va mevalarida kanalarning oziqlanishi uchun noqulay sharoit yuzaga keladi. Ya'ni barg, novda va mevalarning ma'lum bir qismi kasallik ta'sirida qo'rib qoladi va kanalarning oziqlanishi uchun noqulay sharoit yuzaga keladi.

References:

1. Богданова В.Н., Гонтаренко М.А., Зоценко Л.Н. Защита грецкого ореха от вредителей и болезней.–В кн.: Справочник агронома по защите плодовых культур и винограда от вредителей и болезней. Кишинев, 1959.
2. Nazarov Sh.R., Safarov A.A., Yusupov A. "Grek yong'og'i zararkunandalarining bioekologiyasi" // Agro ilm 2018–yil 4–son B. 50–51.
3. Озолин Г.П. Вредители и болезни грецкого ореха и меры борьбы с ними. Стр. 70–72 в книге: Шамсиев К.Ш., Александровский Е.С., Озолин Г.П. и др. Орехоплодные в Узбекистане. Ташкент: «Мехнат», 1990, 144–с.
4. Петров Д.Л. Обзор тератформирующих членистоногих фауны Беларуси // Современные проблемы энтомологии Восточной Европы: материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Минск, 8–10 сент. 2015 г.). Минск, 2015. С. 215–216.